

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 2

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabito, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshlikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyurova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Oripov Xasan Abdivaxobovich СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНИМАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ФЕНОМЕНА СВОБОДЫ СЛОВА В ОБЩЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ.....	8
2. Rakhmonov Sunnatillo Mavlonovich INTERPRETATION A PERFECT HUMAN IN THE TARIKATS MAWLAWI AND NAQSHBANDI.....	13
3. Samadov Aktamkul Rafikovich UNITY OF MORALITY AND AESTHETICS IN PERSONAL MIND: PHILOSOPHICAL ANALYSIS.....	19
4. Abdumajidova Hamida IMPACT OF MODERNIZATION OF THE CENTRAL ASIAN COUNTRIES ON THE ACTIVITY OF SOCIO-POLITICAL RELATIONS.....	26
5. Бегматова Мўътабар Аскарровна, Усанов Равшан Тураявич МАДАНИЯТШУНОСЛИК ФАНИГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ.....	30
6. Боймуродов Зоҳид Шокирович ”ТУРМУШ ТАРЗИ” КАТЕГОРИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ ЭКСПЛИКАЦИЯСИ.....	35
7. Жураева Дилафруз Жамуродовна “БОБУРНОМА” – ТАБИАТ ЭСТЕТИКАСИНИНГ ИЛК МАНБАСИ СИФАТИДА.....	44
8. Отабаев Икромжон Усмонжанович ТАРИХИЙ ОНГ ВА ТАРИХИЙ ХОТИРАНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШ ЗАРУРИЯТИ.....	52
9. Isomiddinov Yuldash Yusubboevich THE SOCIAL PHILOSOPHICAL ESSENCE OF ABDURAUF FITRAT’S SPIRITUAL HERITAGE.....	58
10. Кузиев Нодир Абдусалимович ИПАК ЙЎЛИ ДОИРАСИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ САВДО-ИҚТИСОДИЙ СОҲАЛАРИДАГИ ЎЗАРО МУНОСАБАТЛАРИ.....	65
11. Мавлонов Илхомжон Холмирзаевич ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ЮКСАЛИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҲОЯВИЙ АСОСЛАРИ.....	70
12. Султонова Светлана Юриевна ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ТЕРРОРИЗМ ТАҲДИДЛАРИДАН ШАХСИЙ ЎЗИНИ-ЎЗИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	75
13. Сўфиев Абдуҳаким Абдулазизович ТАДБИРКОР ШАХС ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТИ ОШИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	82

14. Туробов Бекпулат Нусратуллаевич ШАРҚШУНОС Е.Э. БЕРТЕЛЬС МУТАФАККИР АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ОМИЛЛАРИ ТЎҒРИСИДА.....	92
15. Турсунова Лайло ЁШЛАР МУСИҚА МАДАНИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ ОБЪЕКТИВ ВА СУБЪЕКТИВ ОМИЛЛАРИ.....	97
16. Uzakova Lola Abdurashitovna THE STUDY OF PHILOSOPHICO-THEORETICAL VIEWS OF ALISHER NAVOI.....	103
17. Юсупова Феруза Зойировна АХЛОҚИЙ ТАФАККУР РИВОЖЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ ВА ИДЕАЛ ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ЎЗARO НИСБАТИ.....	109
18. Maxmudova Aziza BIOETIKA ZAMONAVIY MADANIYATDA INDIVIDUALLIKNI HIMOYA QILISH SHAKLI SIFATIDA.....	115
19. Sayidov Qahramon O'ZBEKISTONDA URBANIZATSION RIVOJLANISH (MILLIY VA UMUMBASHARIY XUSUSIYATLAR).....	122
20. Махмудова Азиза, Афанасьева Олеся, Камариддинзода Аминабону ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗРЕНИЯ И ЦЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА.....	127
21. Ҳамроев Саиджон ИНСОНИЯТ ТАФАККУРИ ТАРИХИДА ИЖТИМОИЙ АДОЛАТ МАСАЛАСИ ТАҲЛИЛИ (Платон ва Аристотель қарашлари мисолида).....	136
22. Шарипов Абдухакимжон ЎЗБЕК ФАЛСАФАСИ ВА ТАРАҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИ УЙҒУНЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ ВАЗИФАЛАРИ.....	142
23. Асатуллоев Иномжон Абобакир ўғли ШАРҚ ВА ҒАРБ ФАЛСАФСИДА ИНСОН ҚАЛБИ ТЎҒРИСИДАГИ ҚАРАШЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШ ДИАЛЕКТИКАСИ.....	150

Туробов Бекпулат Нусратуллаевич

Самарқанд давлат чет тиллар институти
илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий
педагогик кадрлар тайёрлаш бўлим бошлиғи PhD.

ШАРҚШУНОС Е.Э. БЕРТЕЛЬС МУТАФАККИР АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ОМИЛЛАРИ ТЎҒРИСИДА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7325550>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада шарқшунос олим Е.Э.Бертельс буюк шарқ мутафаккири Алишер Навоийнинг ижодини шаклланиши таҳлили келтирилган. Е.Э.Бертельс ўз асарларида форсий ва туркий тилларда ёзилган ғазаллар, қасидалар, тўртликлар, маснавийлар ва қитъаларни қиёсий таҳлилни қилди. Мақолада Навоий илмий ижодининг шаклланиши бевосита Темурийлар даври билан чамбарчас боғлиқлиги, Темурийлар даврида туркий тилда ижод қилган шоирларни нафақат рағбатлантирдилар балки, ўзлари ҳам бу соҳада баракали фаолияти ҳақида сўз боради. Шунингдек Алишер Навоий ўзидан олдин яшаган ва ўз даври ижодкорларнинг ижодини ўрганиб, чуқур таҳлил қилиш билан бирга улардан илҳомланганлиги Навоий ижодининг шаклланишида муҳим омиллардан бири бўлганлигини тўғрисида фикр юритилади.

Калит сўзлар: Темурийлар, Хисрав Дехлавий, Алишер Навоий, Жомий, Фузулий, Е.Э.Бертельс, Самарқанд, форс-тожик, схоластик, ғазал, Озарбайжон, “Мажолис ун-нафоис”, Хусайн Бойқаро, “фалсафа тоши”.

Turobov Bekpulat Nusratullayevich

PhD, Head of the department of scientific research,
innovation and pedagogical training at SamSIFL

ORIENTALIST E.E. BERTELS THINKING ABOUT THE FORMING FACTORS OF ALISHER NAVOI'S WORK

ANNOTATION

This article presents an analysis of the formation of the work of the great oriental thinker Alisher Navoi, made by orientalist E.E. Bertels. In his works, E.E. Bertels made a comparative analysis of ghazals, poems, quatrains, masnavis written in Persian and Turkish languages.

The article is devoted to the formation of Navoi's scientific work is directly related to the Timurid period, It did not only encourage the poets who wrote in the Turkic language during the Timurid period, but also made them work in this field

In this article, we also consider that one of the important factors in the formation of Navoi's work was the fact that Alisher Navoi was inspired by the works of his predecessors and contemporary artists, as well as by studying and analyzing them in depth.

Keywords: Temurids, Khisrav Dehlavi, Alisher Navoi, Jami, Fuzuli, EE Bertels, Samarkand, Persian-Tajik, Scholastic, Ghazal, Azerbaijan, "Majlis un-nafois", Hussein Boykaro, "Philosopher's Stone"

Туробов Бекпулат Нусратуллаевич,
PhD заведующий научно-исследовательского
отдела инноваций подготовки и
научно-педагогических кадров Самаркандского
государственного института иностранных языков

ВОСТОКОВЕД Э.Э. БЕРТЕЛЬС О ФАКТОРАХ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОСТИ ТВОРЧЕСТВА МЫСЛИТЕЛЯ АЛИШЕРА НАВОИ

АННОТАЦИЯ

в этой статье ученый-востоковед Э.Э.Бертельс привел анализ формирования творчества великого восточного мыслителя Алишера Навои. Э.Э.Бертельс провел сравнительный анализ газелей, касидов, четверостишей, маснавиев и китъа, написанных на персидском и турецком языках в своих работах.

В статье говорится о тесной связи с периодом Тимуридов формирования научного творчества Навои, не только поощрения поэтов, работавших на тюркском языке во времена Тимуридов, но и об их благословенной деятельности в этой области. Кроме того, рассуждается о том, что Алишер Навои глубоко изучал и был вдохновлен творчеством создателей, которые жили до него и его период, что наряду с глубоким анализом стало одним из важных факторов формирования его творчества.

Ключевые слова: Темуриды, Хисрав Дехлавий, Алишер Навои, Джами, Физули, Э.Э.Бертельс, Самарканд, персидско-таджикский, Схоластический, газель, Азербайджан, "Маджолис ун-нафуа", Хусейн Байкара, "философский камень".

Е.Э.Бертельс қарийб қирқ йиллик илмий фаолияти давомида нафақат форс-тожик мумтоз поэзиясини, балки шу билан биргаликда доимо турк тилли ижодқорларнинг ҳам асарларини ўрганиш ва таққослаб таҳлил қилди. Бу олим Шарқ халқлари адабиётини маданият ва адабий алоқаларни инобатга олган ҳолда ўрганиш лозимлигини уқтиради. У ўз асарларида илмий ишончли материал асосида Шарқнинг мумтоз вакиллари ижодининг мустақкам ўзаро алоқаси ва ўзига хослигини кўрсатади.

Е.Э.Бертельс ўзининг асарларида йигирмадан ортиқ муаллифлар - Рўдакий, Абу Шукур Балхий, Дақикий, Фирдавсий, Унсурий, Фаррухий, Амир Хисрав Дехлавий, Алишер Навоий, Жомий, Фузулий ва бошқаларнинг форсий ва туркий тилларда ёзилган ғазаллари, қасидалари, тўртликлари, маснавийлар ва китъаларини қиёсий таҳлил қилди.

Олимнинг фикрича, Навоий ижодининг шаклланиши шарт-шароитлари тўғрисида тўлиқ тасаввурга эга бўлиш учун, шу давр туркий поэзиянинг ҳолати тўғрисида бир қанча сўз айтиш жоиз. XIV асрдан бошлаб туркий адабиёт кучая бошлади. Бу хусусан хоразмлик шоирларнинг форс адабий техникасини ўз она тилларида фойдаланишга интилишлари билан боғлиқдир. Бу тенденция хусусан темурийларнинг ҳокимият тепасига келиши билан янада кучайди. Темурийлар туркий тилида ёзган шоирларни нафақат рағбатлантирдилар балки, ўзлари ҳам бу соҳада баракали фаолият кўрсатдилар.

Навоий асарларини ўрганиш шундан далолат берадики, адабиёт билан қизиқишнинг кучлилиги темурийлар даврининг ўзига хос хусусияти эди. Шунинг ҳам таъкидлаш жоизки, XIV-XV асрларда икки, яъни ўзбек ва форсий тилларда ажойиб асарлар яратган ўзбек шоирлари форс-тожик мумтоз адабиётининг ривожланишига катта ҳисса қўшдилар. Тожик ва форс поэзиясининг ривожланишини Алишер Навоий, Лутфий, Юсуф Амирийлар ижодини ўрганмасдан тасаввур қилиш мумкин эмас. XV аср форс мумтоз поэзиясининг йирик билимдони Давлатшоҳ Самарқандий ўз замондоши Алишер Навоийнинг эски ўзбек ва форс

тилида ёзилган шеърларини мактайти ва уни ўрта асрнинг йирик шоири Анварий билан таққослайди.

Олимнинг илмий тадқиқотларида ўзига хослик шундан иборатки, улар ҳар қандай талантли, оригинал шоирнинг шаклланишида моддий ва маънавий манбалар муҳим роль ўйнашини таъкидлаб ўтади. Бундан ташқари, Е.Э.Бертельс Алишер Навоий ва Хусайн Бойқаро ҳаёти ва фаолияти билан боғлиқ турли афсона ва ривоятларга асосланиб, улар таржимаи ҳолининг ноаниқ лаҳзаларига ойдинлик киритди. Шу билан бирга ўз асарларида Алишер Навоий ижодининг кейинчалик бошқа Шарқ адабиётларига таъсирини ҳам ёрқин тасвирлаб берди.

Шарқшунос олим Е.Э.Бертельс Навоийнинг темурийлар даври туркий адабиёти намёндалари бўлган Саккокий, Атоий, Лутфий, Султон Хусайн ларнинг ижоди тўғрисидаги фикрларини таҳлил қилади. Мавжуд материалларга асосланиб, Халил Султон ва Улуғбек даврида сарой шоири бўлган Саккокий ҳақида тасаввурга эга бўлиш мумкин. Унинг асли исми номаълум бўлиб, Саккокий адабий таҳаллусидир. Бу шоир ижодининг гуллаб яшнаши XV асрнинг қирқинчи йилларига тўғри келади. Саккокий ғазаллар билан бирга қасидалар ҳам ёзган. У ёзган қасидада ҳукмрон доираларни мутлақлаштирамайди, уларнинг орасида қон сўрувчи бўрилар борлигини киноя билан эътироф этади. Навоийнинг Саккокий тўғрисидаги қисқагина маълумоти, унинг “Мажолис ун-нафоис” китобида ўрин олган. Бу асарда Алишер Навоий ўз даврининг йирик шоирларига таъриф бериб, Саккокийнинг шеърлари Самарқандда юксак баҳоланганлигини қайд этади. Е.Э.Бертельснинг кўрсатишича, Навоий Самарқандга қилган сафарининг бирида бу баҳонинг ростлигини текшириб кўрмоқчи бўлади. Шунинг учун у Саккокий шеърларини излайди, аммо унинг сўзларига қараганда топганларида ҳам ҳеч қандай фазилатларни кўрмайди.

Навоийнинг фикрича, Саккокийнинг турк тилида ёзган қасидаси ўзининг ижтимоий қимматини маълум даража сақлаб қолган. Саккокий қасидаларида ўз ҳомийси Улуғбекни васф этган. Шунингдек, қасидалари Халил Султон, нақшбандия тариқатининг йирик вакили Шайх Муҳаммад Порсо ва Улуғбекнинг улуғ Амири Арслон Хожа Тархон ҳам васф этилган.

Саккокий ғазалларидаги образларни сайқаллаштиришда шу даврда кенг тарқалган фан терминларидан фойдаланган. Жумладан:

Фироқинг бўтаси ичра танимни сизғирур ҳар дам.

Юзимни олтун* этгали ғанингни кимё қилма.

Мисрада кимё фани терминлари истеъфода этилган. Юқоридаги мисрани Е.Э.Бертельс қуйидагича изоҳлайди: демак, ҳижрон шоирнинг қонини эритадиган қозон бўлса, бунинг натижасида қўмаш эса “фалсафа тоши”га айланади. Ҳақиқатдан ҳам бу тош ҳам олтин пайдо қилади ва ҳижронда юрган шоир юзини олтин рангига бўяйди.

Эски ўзбек тилида шеърлар ёзган йирик шоир Атоийнинг ҳам фаолияти Самарқанд билан боғлиқдир. У балхлик бўлса-да Улуғбек ва унинг ўғли Абдулатиф саройининг шоири ҳисобланган. Атоий ғазаллари замондоши Саккокий ғазалларига ўхшайди. Атоий ҳам ғазал лирикаси учун одатий бўлган мажозни ибора билан беришга, унга янгилик бағишлашга интилади. Унинг ғазаллари гўзаллар таҳсинига бағишланган. Саккокий ўликка соҳибжамол нутқи жон бағишлайди, деб гўзалликни алқайди. Аммо Атоий соҳибжамол таърифини схоластик фалсафага асосланган ҳолда такрорлайди. Маълумки, схоластик фалсафа вакиллари “руҳ” нинг нима эканлиги, унинг қандай пайдо бўлиши устида фикр юритганлар ва асарлар ёзганлар.

Ҳирот лирикасининг йирик вакили, эски ўзбек ғазалиётининг энг кучли ижодкори Лутфий ҳисобланган. Лутфий XIV асрнинг иккинчи ярмида туғилган. Дастлаб у ўз давридаги дунёвий илмларни (шу даврда дунёвий илмлар “зоҳирий илмлар” деб аталган) ўрганган. Кейинчалик Шайх Шаҳоддин Хиёбоний билан учрашиб, тасаввуф таълимоти билан қизиқиб қолган. Навоий уни авлиёсифат ва саховатпеша киши сифатида эъзозлайди. Лутфий Навоий тили билан айтганда бу фақирни, яъни ўзини кўп дуо қилган. Навоий улуғ дарвешнинг қилган дуолари мустажоб бўлади деб, умид қилади. Шоир ўзининг “Мажолис ун-нафоис” асарида Лутфийнинг дарвеш эканлигини эътироф этади. Аммо шу билан бирга Е.Э.Бертельс унинг

дарвешлар жамоасига кирган-кирмаганлигини билмаймиз, деб ёзади. Лутфий дарвеш бўлишига қарамасдан, жамоага кирмаган ҳам бўлиши мумкин.

Е.Э.Бертельснинг фикрича, Лутфийнинг ҳам айрим мисраларини эҳтимол, Ҳофизники каби тасаввуф руҳида талқин қилиш мумкин. Лекин Лутфийнинг асарларини тасаввуфдан беҳабар ўқувчи ҳам мажозий изоҳларсиз бемалол ўқий олади ва завқланади. Шунга асосланиб, Лутфий лирикаси, асосан, дунёвий руҳда эканлигига ва диний фалсафа билан яқин алоқада бўлмаганлигига ишонч ҳосил қилиш мумкин.

Лутфий Амир Темур таржимаи ҳоли тўғрисида “Зафарнома” номли шеърини асарининг қораламасини тайёрлаган бўлиб, унинг “Гул ва Наврўз” номли достони фантастик ишқий саргузаштдан, девони форс ва эски ўзбек шеърларидан иборат эди. Гарчанд унинг форс тилида ёзилган шеърлари мақтовга сазовор бўлса-да, ўз тилидагилари жуда машҳур бўлган. Навоийнинг эътирофича, Лутфийнинг туркийда шухрати кўпроқ бўлиб, унинг туркча девони машҳур эди. Шу даврнинг кўпчилиги муаллифларига ўхшаб, унинг девони ҳам ғазаллардан иборат бўлган. Навоий “Мажолис-ун-нафойис” асарида форс ва турк поэзиясида унга тенг келадигани йўқ эди, аммо туркчада кўпроқ машҳур эди, деган таърифни беради. Бу баҳо Лутфийнинг поэзияси кейинги даврда эски ўзбек поэзиясининг ривожланишига катта туртки бўлганлигини кўрсатади. Алишер Навоийнинг ўзи ҳам бу таъсирдан четда қолмади. Лутфийдан кейинги шоирлар унинг шеърларидан фойдаланиб, мухаммаслар битдилар. Навоий ҳам Лутфий ғазалларига бир қанча мухаммаслар ёзган.

XV асрнинг турк шоирлари ичида кўзга кўринарлиси Султон Ҳусайн эди. Султон Ҳусайн шу даврнинг асосий адабий тили бўлган - форсийни мукамал билган ва бемалол ёза олган. Жуда мазмунли китоб “Мажлис ал-ушшоқ” унинг номи билан боғлиқдир. Бу олимлар, шоирлар таржимаи ҳоли тўғрисидаги асар бўлиб, унда кўпинча ишқ тарихи изоҳланади. Алишер Навоий Султон Ҳусайнни турк тиллари соҳасида катта нуфузга эга бўлган киши сифатида кўрсатади. Султон Ҳусайннинг девони эски ўзбек тилида ёзилган, унинг асосий қисмини даврнинг асосий жанри-ғазал ташкил этади. Султон Ҳусайн ўз она тилининг чуқур билимдони бўлиши билан бирга эски ўзбек тилининг ривожланишига кўмак берган.

Султон Ҳусайн Бойқаро 1469 йилнинг апрел ойида Ҳиротда тахтга ўтирди, деган овозалар Самарқандга тарқалди. 1469 йилнинг 14 апрелида Султон Ҳусайн саройида байрам бўлиб, катта қабул маросими ўтказилди. Байрам маросимида Навоий Султонга “Ҳилолия” қасидасини тақдим этди. Чунки бу қасиданинг ҳамма байтларининг охири сўзи ҳилол эди. Шоир Ҳусайн Байқаронинг тахтга чиқишини янги ой ҳилолга қиёслади. Қасида эътиборга сазовор бўлиб, Алишер муҳрдор лавозимида тайинланди.

Темурийлар сулоласи доирасида Фирдавсийнинг машҳур асари “Шоҳнома” ва Озарбайжон шоири Низомийнинг “Хамса” асари муҳим аҳамият касб этган. Худди Низомий каби Амир Хисрав ҳам “Хамса” яратган. Бу асар бадиий жиҳатдан қимматли бўлса ҳам, унда чуқур фалсафий мазмун ва Низомийнинг гениал асарига хос кескинлик йўқ эди. Шу даврда “Хамса” ёзиш муаммоси оқил одамларни ўзига жалб қилган, шундай асарни яратган мақтовга лойиқ деб ҳисобланган. Аммо эътироф этиш жоизки, бу соҳада фақат Навоий ва Жомий муваффақият қозонганлар.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, темурийлар даврида адабиётнинг ривожланиши учун катта имкониятлар вужудга келган. Алишер Навоий ўзидан олдин яшаган ва ўз даври шоирларнинг ижодига бефарқ қарамаган, улардан илҳомланган. Уларнинг асарларидаги гоёларга фалсафий нуқтаи назардан ёндашган ва баҳо берган.

Адабётлар рўйхати

1. Бертельс Е.Э. Избранные труды. Навои и Джами. Том. 4. Издательство “Наука”. Главная редакция Восточной литературы. Составитель и редактор
2. Рустамов Э.Р. Узбекская поэзия в первой половины XV века. –М.: 1963 стр. 55-61.
3. Бертельс Е.Э. Навоий. Монография./ Таржимон И.К.Мирзаев.ф.ф.д., проф. –Т.: “Tafakkur qanoti”, 2015. Б. 84.

4. Юсупова Д. Ўзбек мумтоз адабиёти (Алишер Навоий даври). Тошкент. “Akademnashr”. Тошкент. 2013. Б. 25.
5. Бертельс Е.Э. Навоий. Монография./ Таржимон И.К.Мирзаев.ф.ф.д., проф. –Т.: Tafakkur qanoti, 2015.Б. 69.
6. Буюк юрт алломалари.Тошкент.Ўзбекистон,2018.Б-338.
7. Е.Э.Бертельс.Суфизм и суфийская литература.- М.: Наука, 1965, С-54
8. Ислом манбашунослиги. Ўзбекистон Халқаро Ислом академияси .Т.2019. Б-220.
9. Н.Комилов.Тасаввуф.1-китоб.Т.1999.
10. Комилов Нажмиддин. Тасаввуф. Т.Мовароуннахр. Ўзбекистон. 2009.Б-10,11.
11. Ҳусайн Ҳусайн Воиз Кошифий. Футувватномаи султоний.Ахлоқи Мухсиний. Нашрга тайёрловчилар: Муроджон Аминов, Фахриддин Ҳасанов.Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2011.
12. Бўронов.Тасаввуф фалсафаси хусусида.Тошкент: “Ёзувчи ”, 2000.Б-6.

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCVC CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000